

PODANI TAKIROR ISHLAB CHIQRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Q.Sarsenbaev., U.Joldasova

Samarqand davlat veterinariya medicinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Annotatsiya: podani tashkil etishda ular strukturasi, ta'mirlovchi tana va g'unajinlar bilan to'ldirib borish, sigirlar salmog'ini ta'minlash, nasl yadrosini takomillashtirish, urchitish texnikalarini o'zlashtirish hamda biotexnologiya usullari bilan tanishishdir.

Kalit so'zlar: Qoramol, sigir, poda, ta'mirlovchi, Jinsiy sikl, bug'ozlik, servis davri.

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda mamlakatimiz aholisi 34 mln, kishidan oshganligini inobatga olib, qoramol maxsulotlarining sifatini va aholining oqsilga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida qoramolchilik tarmoqlarini jadal suratlarda rivojlantirish, kamxarj texnologiyalarni jalb qilgan holda bu sohani kengaytirish eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari:

- podani takomillashtirishni va strukturasi optimallashtirishni o'rganish;
- sigirlar podasini yosh mollar-tana va g'unajinlar bilan to'ldirib borishni aniqlash;
- mollarning jinsiy tsikllarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish;

Asosiy qism: Chorvachilikda poda ishlab chiqarish deganda podadagi mollar sonini doimo yangilab borish zootexnikaviy tadbirlar asosida qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishni tobora oshirib borish hamda podani optimallashtirish tushiniladi.

Qoramol podasini ishlab chiqarish o'zining vazifalariga ko'ra oddiy, kengaytirilgan va toraytirilgan bo'lishi mumkin. Oddiy poda ishlab chiqarish podadagi ona mollar soni yildan-yilga o'zgarmasligi bilan xarakterlanadi. Kengaytirilgan poda ishlab chiqarishda ona mollar soniyil kamayib borad. yildan-yilga oshib boradi.

Toraytirilgan poda ishlab chiqarishida ona mollar soni yildan-yil kamayib boradi. Kengaytirilgan va shuningdek toraytirilgan poda ishlab chiqarish ma'lum me'yor bilan xarakterlanadi: 5 %, 10 % va hokazo. Jumladan, yilning boshlanishida podadagi sigirlar soni 100 ta bo'lsa, kengaytirilgan poda ishlab chiqarishni 10 foiz oshishida, keyingi yilning boshlanishida ular soni 110 boshga etadi. Poda ishlab chiqarish uchun kerakli sigir va tanalar

soni podani ta`mirlash va mollarni puchakka chiqarish maqsadlari hamda har 100 bosh bo`yicha belgilanadi. Bunda podani takomillashtirib borishda belgilangan mollar guruhi (nasl yadrosi) ni, kamida 50-60 % ajratib, ulardan podani ta`mirlovchi, urg`ochi yosh mollar olinadi. Misol uchun, oddiy poda ishlab chiqarish turida podadagi (kammahsul va kasal) sigirlarning 30 % puchak qilinganda, har 100 bosh sigir hisobiga 40 tana qoldirish kerak. Xo`jaliklarda poda ishlab chiqarishni tashkil qilishning asosiy omillaridan biri uning strukturasi (tarkibi) hisoblanadi. Poda strukturasi deganda xo`jalik podasidagi turli yoshdagi va jinsdagi mollar guruhining foizdagi nisbati tushiniladi

Poda strukturasi yilning boshlanishida qoramolchilikning yo`nalishi (sutchilik, go`shtchilik), xo`jalik toifasi (naslchilik, tovar), mollar urchitiladigan xududning iqtisodiy va tabiiy xususiyatlari xo`jalikning sharoitlari va mahsulotlarini bozor talabiga qarab belgilanadi.

Sudor qoramolchilikda sigirlar salmog`ining oshishi bilan podada olinadigan buzoqlar soni va sut ishlab chiqarish miqdori oshadi, yosh mollar salmog`i esa ularni ertaroq yoshligida podadan chiqarish hisobidan kamayadi. Sutni jadal ishlab chiqarishga mo`ljallangan shahar va sanoat markazlari atroflaridagi tumanlar tovar xo`jaliklarida podani ta`mirlovchi yosh mollarnigina xo`jalikning o`zida parvarish qilishda sigirlar salmog`i 60-65 foizgacha ko`tariladi.

Ta`mirlovchi deb asosiy podadan puchakka chiqarilgan sigirlar o`rniga kiritiladigan nasldor va mahsuldor yosh mollarga aytiladi.

Keltirilgan strukturadagi podalardan erkak buzoqlarning barchasi hamda ta`mirlashda, ortiqcha bo`lgan nisbatan past sifatli urg`ochi buzoq va tanalar xo`jalik podasidan chiqarilib, sotib yuboriladi. Sanoat markazlaridan uzoq joylashgan tumanlarning sut ishlab chiqarishdan tarqari go`sht etishtirishga imkoniyati bor tovar xo`jaliklarida buqachalarni 15-16 oylikiga qadar go`shtga topshirishda podadagi sigirlar salmog`i 40-50 foizni tashkil etadi. Podada sigirlarni ishlatish muddati va ularning puchakka chiqarish foiziga qarab podaga kiritiladigan ta`mirlovchi yosh mollar soni o`zgaradi. Podada sigirlardan foydalanish muddati qancha qisqa va ularni puchakka chiqarish foizi qancha yuqori bo`lsa, sigirlar podasini ta`mirlovchi yosh mollar shuncha ko`p qoldiriladi. O`zbekistonning turli toifadagi tovar xo`jaliklaridagi hozirgi holat, podada sigirlardan

foydalanish o`rtacha 5-6 yilga to`g`ri keladi, ya`ni sigirlarni puchakka chiqarish 17-20 foizga teng. Bunday asosiy sabab, yosh mollarni parvarishlash va buzoq olishdagi omillar ishga solinmagan. Ta`mirlovchi yosh mollarning etishmasligi hamda ularning podaga optimal muddatlarda (26-27 oylikida) kiritishga ulgurmaslik holatlari kuzatiladi. Rivojlangan davlatlar sudor qoramolchilik tajribasida, tanalar 15-17 oylikida birinchi bor qochirilib, g`unajinlar 24-26 oylikida sigirlar podasiga o`tkazishda, puchak qilingan sigirlar salmog`i 30-35 foizga yoki ulardan foydalanish muddati 30-35 yilga to`g`ri keladi. Ushbu usullarda podani takomillashtirish jadal o`tadi. Podani tez almashtirish genetik nuqtai nazardan foydali, chunki yangi genetik (sermahsul) mollar, populyatsiyaga tez kiritiladi. G`unajinlar har yili I-laktatsiyada sut mahsuldorligi bo`yicha baholanib, sigirlar podasini 30-40 foizini to`ldirib boradi.

Podani ta`mirlovchi tanalarga bo`lgan talabini hisoblash. Quyidagi ko`rsatkichlarga asoslanib hisoblanadi: poda ishlab chiqarish tipiga (oddiy yoki kengaytirilgan), sigirlarni puchakka chiqarish va I-tuqqa sigirlarni v`yanjirovka (podadan chiqarish) qilish darajasi, tana va g`unajinlarni turli yoshdagi davrida puchakka chiqarish me`yoriga. Buni 400 bosh sigiri bor oddiy poda ishlab chiqarish tipida ko`rish mumkin. Agar sigirlarni puchakka chiqarish me`yorini 25 % deb qabul qilsak, unda har yili 100 bosh sigir podadan chiqariladi. Ularni o`rnini to`ldirish uchun I-laktatsiyada tekshiriladigan sigirlarning 20 foizini puchakka chiqarish me`yorida, sigirlar guruhini to`ldirib borish uchun 12,5 ta I-tuqqan sigirlarni tayyorlash (undan 20 % yoki 25 boshi) v`yanjirovka qilinganda qolgan 100 bosh maqbul bo`lganlari talab darajasida qoladi) talab qilinadi. Turli yosh guruhida bo`lgan tana va g`unajinlarga bo`lgan talab shu tariqa hisoblanadi. Jumladan, g`unajinlarni 5 %, qochirish yoshidagi tanalarning 5 %, 12 oylikdan birinchi qochishigacha bo`lgan yoshdagi tanalarning 10 %, tug`ilgandan 12 oylikigacha bo`lgan urg`ochi buzoqlarning 15 % podadan puchakka chiqariladigan bo`lsa, yangi tug`ilgan urg`ochi buzoqlardan podani ta`mirlash uchun 174 tasi tanlab olinadi. Tug`ilgan erkak va urg`ochi buzoqlar nisbatining 1:1 bo`lishida har yili 348 ta buzoq olinishi kerak. Shunda har 100 bosh sigirdan olinadigan buzoqlar 87 foizga to`g`ri keladi. Xo`jalik uchun optimal bo`lgan poda strukturasi mollar mahsuloti ishlab chiqarishning oshishiga mollarning nasldorlik sifatini takomillashtirish va oziqlantirish darajasini ko`tarish hisobidan erishiladi. Poda

strukturasidan kelib chiqqan xolda poda xarakati tuziladi, unda mollarni bir yosh guruhidan ikkinchisiga o`tkazish, go`shtga topshirish va sotish miqdori, fermaga daromad qilinadigan va undan chiqariladigan turli xarakatlar aniqlanadi.

Poda ishlab chiqarish. Poda ishlab chiqarish samaradorligi foydalanish muddati va ularning pushtdorligi (buzoq berish) ga bog`liq.

Qoramollarda etilishning bir necha etaplari mavjudki, ulardan poda ishlab chiqarishda to`g`ri foydalanish joiz. Jinsiy etilish-tanalarda bu etipda tuxum xujayralari etiladi va ular qochirilishi mumkin, lekin ular xomilani parvarishlash uchun etilmagan holatda bo`ladi. Ushbu holatga turli irsiy va noirsiy omillar ta`sir ko`rsatadi. Sut yo`nalishidagi tanalarda go`sht yo`nalishidagilarga nisbatan ertaroq jinsiy etiladi. Oziqlantirish me`yori va to`yimligi, iqlim sharoitlari va hokazo omillar ham o`z ta`sirini ko`rsatadi. Normal sharoitda parvarishlangan urg`ochi mollar 7-9 oyligida jinsiy etiladi, buqachalarda 7-8 oyligida boshlanadi.

Fiziologik etilish-tanalarning fiziologik to`liq etilishida boshlanadi, unda ular yaxshi urug`lanadi va sog`lig`iga salbiy ta`sir ko`rsatmagan xolda xomilani parvarish qiladi, etuk rivojlangan va sermahsul sigir bo`lib shakllanadi. Yaxshi parvarishlash sharoitlarida tanalarning fiziologik etilishi, zot xususiyatlariga bog`liq ravishda 14-15 oyligida buqachalarda esa 10-12 oyligida boshlanadi. Ushbu yoshda ularni poda ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. O`zbekistonning turli toifadagi xo`jaliklarida, buzoq va tanalar parvarishining pastligi, oziqlantirish sharoitlarining nochorligi sababli, tanalar tirik massasining optimal me`yorlarga (300-330 kg) etmaganligi tufayli ular 20-24 oyligiga borganda birinchi qochiriladi. Bu iqtisodiy tomondan ortiqcha xarajatga olib keladi. Poda ishlab chiqarishni muvoffiqiyatli o`tkazish qoramollarning jinsiy tsikli o`tishini yaxshilash joiz.

Xulosalar:-qoramolchilik podasini ishlab chiqarish, maqbul bo`lgan strukturada saqlash, buzoq olish va mahsulotlar ishlab chiqarishni oshirishda, urchitishning samarali texnikalarini qo`llashda podalarni takomillashtirish, ularning genetik imkoniyatlarini keng tarqatishda biotexnologik usullarni qo`llash o`zining samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Amirov Sh.Q. “Sut va sut mahsulotlari ishlab chiqarish zanjiridagi investision imkoniyatlar va xatarlar” 0‘quv qo‘llanma. ToshDAU tipografiyasi nashriyoti. Toshkent. 2019 yil.**
- 2. Nosirov U.N. Qoramolchilik. Toshkent. 2001.**
- 3. Shokirov Q.J. “Qoramollarni parvarishlash” Qo‘llanma. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi. 2021 yil.**
- 4. Shokirov Q.J., Amirov A.I. “Qoramollarni sun‘iy urugTantirish” QoMlanma. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi. 2021 yil.**
- 5. Xidirov K.I. “Qoramollarni bo‘rdoqilash” Qo‘llanma. Toshkent, “Tasvir” nashriyot uyi. 2021 yil.**